

К ИЗУЧЕНИЮ ОБСЕРВАТОРИИ УЛУГБЕКА

Сагдуллаев А.С.

*доктор исторических наук, профессор, академик,
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162381>

В 1409 году, в возрасте 15 лет, Мирзо Улугбек стал правителем Самарканда. В состав его владений входили земли междуречья Амударьи и Сырдарьи.

Самарканд, который достался Улугбеку от его великого деда – Амира Темура, был большим, благоустроенным городом. По распоряжению Амира Темура строители укрепили Самарканд крепостной стеной и рвом, а также возвели правительственный дворец Кук Сарай. К нему вели главные уличные магистрали. В городе было много зданий из жженого кирпича, украшенных архитектурным декором. В пригороде Самарканда находились торгово-ремесленные пункты, караван-сарай, земледельческие усадьбы и сады, среди которых возвышались дворцы Амира Темура и самаркандской знати [1].

До последних своих дней Мирзо Улугбек питал огромной уважением к памяти Амира Темура и делал все, чтобы продолжить его строительные работы.

Улугбек приказал построить медресе в Бухаре, Самарканде и Гиждуване. В 1435 году в городе Шахрисабзе – он поручил заложить фундамент для мечети, воздвигнутой уже буквально через год после этого, и получившей – благодаря огромному голубому куполу диаметром в 15 метров – название Кук Гумбаз. Это один из шедевров архитектуры эпохи Темуридов.

Широко известные устроительные работы Улугбека на знаменитом кладбище Шахи-Зинда («Живой царь»), где нашли последнее упокоение знатные люди Самарканда, известные военачальники и представители династии Темуридов. В 1437 году здесь был сооружен замечательный мавзолей Кази-заде Руми – ученого математика и астронома. Это была дань уважения к таланту и гению ученого [2].

В 1420 году, после завершения строительства Самаркандского медресе, представлявшего собой одну из лучших построек средневекового Востока, в местности Накши-Джахан, на берегу канала Обирахмат было начато строительство уникального здания обсерватории – одного из выдающихся сооружений Улугбека.

Абдураззак Самарканди, Али Кушчи и Захириддин Мухаммад Бабур оставили нам описание этого сооружения, представлявшего собой круглое трехэтажное здание диаметром 46 метров. Бабур пишет: «Другая высокая

постройка Улугбека мирзы – обсерватория и подножья холма Кухак, где находится инструмент для составления звездных таблиц. В ней три яруса. Улугбек мирза написал в этой обсерватории «Гурагановы таблицы», которыми теперь пользуются во всем мире. Другие таблицы употребляются редко [3].

Как отмечали исследователи, Мирзо Улугбек был одним из авторов проекта обсерватории, созданного при участии выдающихся астрономов – Кази-заде Руми и Гиясиддина ал – Каши. Обсерваторию строили лучшие зодчие Самарканда [4].

После трагической гибели Улугбека в 1449 году, научная работа в обсерватории – наблюдения за движениями звезд, проводились Али Кушчи – учеником Улугбека. Однако, со временем, он вынужден был покинуть Самарканд. Огромной его заслугой является то, что он сохранив рукопись «Зиджи-Гургани» – астрономические таблицы Мирзо Улугбека сделал их широко известными.

Видимо, в обсерватории была библиотека, созданная Улугбеком, так как научные занятия требовали большого количества книг. В этой связи не исключается, что, наряду с «Зиджи-Гургани», Али Кушчи мог вывезти из Самарканда рукописи этой библиотеки.

После прекращения научной работы в обсерватории, ее заброшенное здание пришло в упадок и постепенно разрушалось. Весьма качественный жженый кирпич стен и перекрытий обсерватории использовался жителями окрестных селений для возведения своих построек. Со временем было забыто, что в местности Накши-Джахан стояло большое здание обсерватории, так как кирпичные кладки его стен оказались разобранными до фундамента.

Местоположение здания обсерватории определил краевед и археолог, большой знаток древностей Самарканда В. Л. Вяткин. Прежде всего, он обратил внимание на локализацию обсерватории в «Бабур-наме» у подножья «холма Кухак», известного также как Чупан-ата. В более поздней рукописи Абу Тахираходжа «Самария» (30-е годы XIX), посвященной описанию древностей и мусульманских святынь Самарканда, которая была переведена и издана В. Л. Вяткиным, местонахождение обсерватории связывалось с высоким холмом, закрытым «только с северо-востока вызвышенностью Чупан-ата». И наконец, в вакуфном документе XVII века содержались точные указания расположения «Холма обсерватории» в местности Накши Джахан, на берегу арыка Обирахмат [5].

Таким местом оказался холм-тепа, расположенный недалеко от арыка Обирахмат, вправо от старой почтовой дороги Самарканд – Ташкент. Поверхность и склоны этого холма были покрыты многочисленными

обломками жженого кирпича. Здесь в 1908-1909 годах В. Л. Вяткин проводил археологические раскопки. В результате работ, в центре холма он обнаружил лестницу, ступеньки которой опускались в глубокую траншею, выбитой в скалистом грунте холма. В этой траншее В.Л.Вяткин открыл самый большой инструмент обсерватории так называемый «секстант фахри» [6]. Этот секстант был изобретен в X веке ходжендским астрономом Абу Махмудом ал-Худжанди и служил для изучения движения луны и планет. Ученый работал в то время в городе Рей при дворе правителя Фахр-ад-дауля (976-997), по имени которого инструмент называли «судс-ал-Фахри».

В советской историографии проявлялась двойственная оценка научной деятельности В.Л. Вяткина, в том числе, результатов раскопок обсерватории Улугбека. С одной стороны подчеркивалось, что он «известный, неутомимый исследователь древностей Самарканда, немало потрудившийся на поприще охраны и популяризации замечательных памятников одного из древнейших городов Узбекистана», но с другой отмечалось, что В.Л. Вяткин, «естественно, не мог владеть современными методами археологического исследования», раскопки обсерватории «велись примитивно, случайно направленными траншеями» и он «не вышел из этой устаревшей уже и тогда археологической школы, что ясно видно на примере раскопок обсерватории Улугбека» и вместе с этим оговорка, что «значительно важнее не ошибки В.Л. Вяткина, а то, что он открыл один из замечательнейших памятников культуры народов Узбекистана.....» [7].

В 1914 году В.Л. Вяткин продолжил археологические раскопки, благодаря которым была выполнена работа по расчистке значительного слоя строительного завала, образовавшегося в результате разрушения здания обсерватории. Эта работа оценена как «очень большая и трудоемкая» [7, С. 26].

В.Л. Вяткин хорошо знал восточные языки и свободно общался с самаркандцами на их родном языке. В поисках следов обсерватории он использовал не только данные письменных источников, но и ценную информацию, полученную им от самаркандцев, в том числе, и жителей окрестностей «Холма обсерватории».

В.Л. Вяткина нередко считали «любителем археологии», но самаркандцы, видимо, думали несколько иначе. И когда в 1918 году неожиданно сильно накренился один из минаретов медресе Улугбека, то ремесленники, мастерские которых находились на улице вблизи городской площади Регистан, тотчас обратились за помощью к В.Л. Вяткину, имевшего большое уважение у горожан [8]. Началась огромная работа по выпрямлению накренившегося

минарета. В ней участвовали архитекторы, археологи, инженеры, народные мастера и в конечном итоге «падающий минарет» был выпрямлен.

Открытие обсерватории стало событием огромной важности и не случайно поэтому русским астрономическим обществом был поставлен вопрос об установке памятника великому астроному Улугбеку. Наряду с этим, вместо сооружения памятника, предлагалось использовать собираемые средства на реставрацию обсерватории. В 1915 году над траншеей «секстанта фахри» возвели специальный защитный футляр в виде свода из обожжённого кирпича [7, С. 27]. Это первый пример музеефикации археологического объекта в Туркестане, который позволил предохранять памятник от влияния атмосферных осадков.

В 1941 году, в связи с 500 летним юбилеем великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои была организована самаркандская комплексная экспедиция под руководством археолога М.Е. Массона с целью изучения памятников XV века, в том числе, обсерватории Улугбека. Её раскопки продолжил археологический отряд, возглавляемый И.А. Сухаревым. Работы проводились в восточной половине круглого здания обсерватории, в результате которых удалось обнаружить фундаменты и следы разрушенной кирпичной кладки стен помещений.

Археологические раскопки, проведенные в 1948 году экспедицией, под руководством В.А. Шишкина выявили планировку отдельных помещений западной стороны здания обсерватории. Результаты этих исследований подробно освещены в специальной работе научного руководителя экспедиции, в которой рассмотрена история изучения обсерватории, особо отмечены раскопки В.Л. Вяткина, М.Е. Массона, И.А. Сухарева, приведены исторические сведения о постройке обсерватории и «Трактат об астрономических инструментах» Гиясаддина Джамшида Каши, текст которого опубликован в приложении к книге В. В. Бартольда «Улугбек и его время» [7, С. 3-100].

Результаты работ экспедиции использованы в монографии Т.Н. Кары-Ниязова, в которой дана детальная характеристика научным взглядом и работам выдающейся плеяды великих астрономов, принадлежавших к самаркандской школе: Мирзо Улугбека, Кази-заде Руми, Гиясаддина Джамшида, Али Кушчи, Абдал-али Бирджанди, Мериата Челеби [9].

В 1941 году архитектор Б. Н. Засыпкин предложил вариант графической реконструкции обсерватории, который был значительно изменен после археологических раскопок 1948 года. Наряду с этим, архитектор В.А. Нильсен – один из участников раскопок 1948 года, сохранив основные принципы реконструкции Б.Н. Засыпкина, уточнил детали планировки и декора здания.

В.А. Нильсен отметил что обсерватория представляла собой единое здание, кирпичные кладки которого разрушены вплоть до нижних частей стен, но фундаменты сохранились, так как они из глыб горной породы сланца. На основе архитектурного анализа плана обсерватории был сделан чертеж нового варианта ее реконструкции в виде громадного трехэтажного здания цилиндрической формы, богато украшенного декором. При раскопках встречалось много фрагментов разноцветных мозаичных орнаментальных панно, глазурованных кирпичиков темносинего, голубого и белого цветов [10].

В свой время археологи и архитекторы писали, что варианты реконструкции обсерватории, предложенные Б.Н. Засыпкиным, В.А. Нильсеном и другими архитекторами не могут считаться окончательными решениями вопроса и отдать предпочтение какому-то одному варианту нет прочных оснований [7, С. 99-100; 4, С. 41-42].

Тем не менее, благодаря археологическим работам ученых и стараниям рабочих-землекопов, имена которых остались неизвестными, был открыт и раскопан уникальный памятник астрономической науки, исследованы архитектурная структура и план обсерватории, которая являлась лучшей обсерваторией своего времени.

Археологические открытия на территории Узбекистана свидетельствуют о том, что основы астрономической науки зародились здесь в глубокой древности. Это было связано с развитием земледелия, необходимостью определения сроков начала и конца сельскохозяйственных работ, которые непосредственно зависят от смены времен года. Как известно, в странах древнего Востока, эти сроки определяли благодаря наблюдениям за солнцем и видимым движением звезд по небосводу.

На юге Узбекистана археологи раскопали храм, связанный с культом плодородия и солнца, который был построен четыре тысячи лет назад в древнеземледельческом центре Джаркутан. Поэтому можно предположить, что здесь, как и во всех древнеземледельческих областях Востока, наряду с земледелием развивалась также астрономия.

Астрономические наблюдения проводились и в храме Койкрылган-кала, возведенного зодчими древнего Хорезма в IV веке до. н.э. Он состоял из большого двухэтажного цилиндрического здания, диаметром 42 м, обнесенного снаружи круглой стеной [11]. В данном случае, аналогии центрального здания этого храма с планировкой самаркандской обсерватории очевидны. По мнению исследователей, жрецы храма использовали для астрономических наблюдений плоское перекрытие площадки второго этажа, а также окна цилиндрического здания откуда были видны определенные участки неба [12].

Литература:

1. Пугаченкова Г. А. Архитектура эпохи Улугбека. – Ташкент, 2010. С. 26-38; Ахмедов Б., Мукминова Р., Пугаченкова Г. Амир Темур. – Ташкент, 1999. С. 146-168.
2. Сагдуллаев А. С., Улжаева Ш. Наследство (к 600 летию Улугбека) // Звезда Востока. 1994. № 7-8. С. 138-142.
3. Захириддин Мухаммад Бабур. Бабур-наме. / Перевод М. Салье. Издание второе. Общая редакция и доработка С.А. Азимджановой. – Ташкент, 1993. – 46 с.
4. Пугаченкова Г. А. Архитектура эпохи Улугбека. – Ташкент, 2010. С. 40.
5. История изучения обсерватории, см.: Шишкин В. А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды института истории и археологии АН УзССР. Т. V. – Ташкент, 1953. С. 13-35; Массон М. Е. Обсерватория Улугбека. – Ташкент, 1941.
6. Вяткин В. Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека в 1908 и 1909 гг. // Известия Русского комитета для изучения Средней Азии и Восточной Азии. СПб., 1912. № 11. Серия II. С. 76-93.
7. Шишкин В. А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды института истории и археологии АН УзССР. Т. V. – Ташкент, 1953.
8. Массон М. Е. Падающий минарет. – Ташкент, 1968. С. 5-6.
9. Кары-Ниязов Т. Н. Астрономическая школа Улугбека. – М. – Л., 1950.
10. Нильсен В. А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде // Тр. Института истории и археологии АН Уз ССР. Т.V. – Ташкент, 1953. С. 101-128.
11. Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – М., 1962. С. 117-120.
12. Кой-крылган-кала – памятник культуры древнего Хорезма IV века до.н.э. – IV век н.э. / Ответ.редактор С. П. Толстов, Б.И. Вайнберг. – М., 1967. С. 251-253.